

TA'LIM VA TARBIYA UYG'UNLIGI

Abdakimova Orzugul

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati mutaxassisligi
1- bosqich magistranti.

Anotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston va UNESCO hamkorligida joriy yilning 14-16-noyabr kunlari Toshkent shahrida o'tkazilgan "Kichik yoshdagi bolalar tarbiyasi va ta'limi bo'yicha butunjahon konferensiyasi"ga bag'ishlanadi. Ta'lim YuNESKOning ustuvor vazifasidir, chunki u insonning asosiy huquqi va tinchlik o'rnatish va barqaror rivojlanishga asos bo'ladi. Ta'lim sektori ta'lim sohasida global va mintaqaviy yetakchilikni ta'minlaydi, milliy ta'lim tizimini mustahkamlaydi va ta'lim orqali zamonaviy global muammolarga javob beradi.

Tayanch so'zlar: maktabgacha ta'limda yangi milliy siyosat, Toshkent deklaratsiyasi, erta bolalik davridagi tarbiya (ECCE).

Annotation: This article is dedicated to the "World Conference on Education and Training of Young Children" held in Tashkent on November 14-16 this year in cooperation with Uzbekistan and UNESCO. Education is a priority task of UNESCO, because it is a basic human right and peace. establishment and the basis for sustainable development. The education sector provides global and regional leadership in the field of education, strengthens the national education system and responds to contemporary global challenges through education.

Key words: new national policy in preschool education, Tashkent declaration, early childhood education (ECCE).

Natijalar va muhokamalar.

BMTning bolalar jamg'armasi (UNICEF) – BMTning Bolalar jamg'armasi bolalar huquqini himoya qilish bo'yicha O'zbekistonda 1994 yildan boshlab faoliyat yuritadi. UNICEFning maqsadi bolalarning asosiy ehtiyojlarini amalga oshirish va

ular imkoniyatlarini kengaytirish, o‘z salohiyatlarini to‘liq namoyish qilishlariga ko‘mak berishdan iborat. Bolalar himoyasi – Bolalarni shafqatsiz munosabat, ekspluatatsiya va zulmdan himoya qilish (Ming yillik Rivojlanishning 6 maqsadi). Erta yoshdan bolalarni tarbiyalash: UNICEF bolalarni maktabga tayyorgarligi va erta yoshdan ta‘lim olish Standartini ishlab chiqishda Xalq ta‘lim vazirligiga yordam ko‘rsatadi. Hozirgi kunda UNICEF hukumatga maktabgacha ta‘limda yangi milliy siyosatni tayyorlashda yordam bermoqda. 20%ga yaqin bo‘lgan 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar maktaboldi bolalar muassasalariga borishadi. Bundan tashqari UNICEF noan‘anaviy shaklda maktaboldi muassasalarini tuzish orqali bolalar maktaboldi tayyorgarligini oshirishda ko‘mak beradi.

Dunyodagi yosh bolalarning yarmi, kamida 175 millioni maktabgacha ta‘lim dasturlarida qatnashmaydi. Bolaning erta yoshi uning o‘rganish, rivojlanish va o‘z potentsialini ro‘yobga chiqarish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida dalillar mavjud bo‘lsa-da, erta o‘rganish imkoniyatlaridan foydalanish eng katta muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. COVID-19 pandemiyasi erta bolalik davridagi parvarish va ta‘lim (ECCE)ga halokatli ta‘sir ko‘rsatdi va uning inqirozini kuchaytirdi. Kichkina bolalar pandemiyaning eng katta qurbonlari deb topildi, ular uyda qolish qoidalari tufayli ularning sog‘lig‘i, o‘qishi va psixo-ijtimoiy farovonligini oshirish uchun asosiy xizmatlardan mahrum bo‘lishdi. Bu davrda miya maksimal tezlikda rivojlanadi. Yosh bola boshdan kechirayotgan sharoitlar uning uzoq muddatli kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ta‘sir qiladi. Ta‘limdagi tengsizliklar dastlabki yillarda boshlanadi va hayot davomida saqlanib qoladi.

Eng so‘nggi ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, dunyo miqyosida har o‘n bolada oltitasi o‘n yoshga kelib, oddiy matnni o‘qiy olmaydi va tushuna olmaydi. Bolalikdan sifatli tarbiya va ta‘lim olish orqali erta yoshda va barcha yosh bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta‘minlash- ta‘lim va turmushda ildiz otgan tengsizliklarni bartaraf etish yo‘lidagi muhim birinchi qadamdir. Bundan tashqari, iqlim o‘zgarishi, global fuqarolik, gender tengligi va birgalikda yashash haqida xabardor bo‘lish va ularni anglash-barqaror rivojlanish, tinchlik va farovonlikka erishishdaj uda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonunning 4-moddasida bolaning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish; bolalarning jismoniy, intellektual, ma'naviy va axloqiy kamol topishiga ko'maklashish; bolani O'zbekiston xalqining tarixiy va milliy an'analari, ma'naviy qadriyatlari hamda jahon madaniyati yutuqlari bilan tanishtirish bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan.

Ta'lim olish huquqi tug'ilishdan boshlanadi. Ammo YUNESKOning yangi ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 5 yoshli 4 boladan 1 nafari hech qachon maktabgacha ta'limga ega bo'lmagan. Bu butun dunyo bo'ylab 137 million 5 yoshli bolaning 35 millionini bildiradi. Erta bolalik davridagi parvarish va ta'lim (ECCE) afzalliklarini isbotlovchi tadqiqotlarga qaramay, butun dunyo bo'ylab barcha mamlakatlarning faqat yarmi bepul maktabgacha ta'limni kafolatlaydi. 2022-yil 14-16-noyabr kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan YuNESKOning Erta yoshdagi bolalarga g'amxo'rlik va ta'lim bo'yicha Butun jahon konferensiyasi har bir yosh bolaning sifatli parvarish va ta'lim olish huquqini yana bir bor tasdiqlaydi va tug'ilgandan sakkiz yoshgacha bo'lgan davrda bolalarga investitsiyalarni ko'paytirishga chaqirdi. 140 dan ortiq davlat ishtirokchilari bir mavzu doirasida jam bo'lishdi. Ishtirokchi davlatlarning geografiyasi konferensiyaning xalqaro ahamiyatini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va YuNESKO Bosh direktori Odri Azule Erta bolalarga g'amxo'rlik va ta'lim bo'yicha Butun jahon konferensiyasining (WCECCE) ochilishida nutq so'zlashdi. "So'nggi yillarda YuNESKO bilan ta'lim, fan, madaniy me'ros, axborot kommunikatsiya sohalarida hamkorligimiz jadal rivojlanib bormoqda. Jumladan mazkur tashkilot ko'magida yurtimizdagi Butun jahon madaniy me'roslarni asrab avaylash, qadimiy Buyuk Ipak Yo'lidagi mavjud bo'lgan madaniy aloqalarni qayta tiklash ta'lim tizimi sifatini oshirish va barkamol avlodni tarbiyalash, O'zbekistonda yoshlarning mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha qator muhim dastur va loyihalar amalga oshirilib kelinmoqda" – deydi Yurtboshimiz. Davlatimiz rahbari maktabgacha ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, xususan, ta'lim sohasidagi barcha qo'shma sa'y-harakatlarni tizimli ravishda muvofiqlashtirish

maqsadida Toshkent shahrida YUNESKO mintaqaviy markazini tashkil etish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari, shuningdek, yangi o'qitish uslublari va qo'llanmalarini ishlab chiqish uchun Butun jahon bolalarni erta rivojlantirish va ta'lim tashkiloti bilan hamkorlikda amalga oshirish loyihalari va tadqiqot bo'yicha kompleks dasturni ishlab chiqishdi. YUNESKO Bosh direktori o'z nutqida O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, erta bolalik davridagi tarbiya va ta'lim borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholadi hamda O'zbekiston maktabgacha yoshdagi bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan holda erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga g'amxo'rlik qilishni ustuvor vazifa qilib qo'yganini ta'kidladi.

Maktabgacha ta'lim xizmatlaridan foydalanilyotgan (3-6 yoshdagi) bolalar sonini hoyatda o'sgani kuzatildi. Bu son 2015 yildagi 634 mingdan deyarli 2 millionga yetdi, bu esa MTV tashkil etilganidan buyon 5 yilgi davr mobaynida milliy qamrov 39 foizdan ortiq o'sganini ko'rsatadi. Muhokamalar davomida O'zbekistonning maktabgacha ta'lim dasturini amalga oshirishdagi ulkan muvaffaqiyatlari qayd etildi. Muhokamalardan so'ng davlat rahbarining YUNESKO Bosh direktori bilan ikki tomonlama uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi imkoniyatlarini muhokama qildilar

Konferensiya doirasida YUNESKO va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik memorandumini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston hukumati nomidan memorandumni Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov, YUNESKO nomidan esa YUNESKO Bosh direktori Odri Azule imzoladi.

Shuningdek, anjuman doirasida davlat rahbarlarining uchrashuvlari, turli mavzularga bag'ishlangan yuqori darajadagi yalpi majlislar bo'lib o'tdi. Yuneskoning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Jahon konferensiyasini o'tkazadigan mamlakat sifatida tanlandi, so'nggi 12 yil ichida ketma-ket ikkinchi va birinchi bo'lib, erta rivojlanish sohasidagi muvaffaqiyatlar, mamlakat rahbariyatining yosh bolalarni o'qitish va

tarbiyalashga bo‘lgan sadoqati tufayli O‘zbekiston bu sohada “Jahon chempionlaridan biri” bo‘ldi deb e‘lon qilindi.

Xulosa:

Mamlakatimizda yangicha ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda shakllanayotgan maktabgacha ta‘lim tizimi bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Maktabgacha ta‘lim muassasalarining yangi tarmog‘i paydo bo‘lmoqda. Misol tariqasida “Xonadon bog‘chasi”, “Fermer xo‘jaligi bog‘chasi”, “Bolalar bog‘chasi – boshlang‘ich maktab” majmualari vujudga kelmoqda. So‘nggi uch yilda yangi ijobiy yutuqlardan biri maktabgacha ta‘lim muassasalari xususiy sektorning ulushi oshib bormoqda. MDH davlatlari doirasida noyob tajribalardan biri maktabgacha ta‘lim xalq ta‘limidan mustaqil Vazirlik tasarrufida boshqarilmoqda. Ta‘lim tuzilishini modernizatsiyalash, uni demokratlashtirish, kompyuterlashtirish va insonparvarlashtirish, ta‘lim dasturini erkintanlash, uzluksiz ta‘lim tizimini rivojlantirish tobora kuchayib bormoqda. Ta‘limni fundamentallashtirish, ma‘naviy mas‘ul shaxsni shakllantirish, bilishni emas, balki fikrlashni o‘rgatish zarurligi yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Zero, yosh avlodning har tomonlama kamol toppishi uchun zamon ruhiga mos yangidan-yangi qonun loyihalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiiq etish bo‘yicha innovatsion loyihalar ishlab chiqish, ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida sifat o‘zgarishlariga erishish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar yanada kuchaytirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari.

1. SayfullaevD. O‘zbekiston Respublikasi diplomatiyasining shakllanish va rivojlanish tarixi. T. 2018
2. Uzbekistan UNESCO www.unesco.org.
3. Uzbekistan and UNESCO launch International Advisory Committee whc.unesco.org.
4. Global Conference on Universal Access to Information 2022 ... events.unesco.org.
5. Uzbekistan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO ich.unesco.org.